

Las revistas literarias de Querétaro en la década del auge editorial: 1971-1980

Ramsés Oviedo Pérez (UAQ)

Introducción

La segunda mitad del siglo XX en México se caracterizó por cambios en las formas de entender la realidad social y política. Fruto del conflicto, esta época engendró sus propios mundos y submundos. En particular, la década de 1970 estuvo marcada por un panorama literario rico y complejo. La literatura de la onda, las reiteraciones de la literatura revolucionaria, la irrupción del llamado “Boom latinoamericano”, o las nuevas experimentaciones, constituyeron, a lo sumo, una nueva interferencia escritural de la época. En el ámbito sociocultural, como señala Isabel Quiñonez (2008), con el crecimiento de las clases medias en México, hubo una multiplicación de editoriales, periódicos y suplementos. Ciertamente, editoriales como Era, Siglo XXI, Grijalbo, Joaquín Mortiz, La máquina de Escribir, El Tucán de Virginia, Taller Martín Pescador, El Caballito, entre otras, aparecieron a finales de los setenta y principios de los ochenta, y comenzaron a poblar la escena nacional con obras literarias hoy día igualmente referenciales.

Un elemento clave fue la modernización industrial en México, que inició a mediados de 1960 y tuvo como objetivo principal impulsar el crecimiento económico del país y mejorar la competitividad de la industria mexicana en el mercado internacional, lo que permitió la diversificación de los medios de producción de libros, periódicos y revistas de circulación nacional. Así, en marzo de 1964 se fundó la Cámara Nacional de Industria Editorial, A.C. (CANIEM), institución que congregó los intereses del gremio impresor y editor de México al servicio de una nueva cultura editorial apegada a los criterios de libre mercado, apoyo en la difusión y mejoramiento de las prácticas editoriales. Además, es un período de rearticulación del panorama nacional periodístico: *Excélsior* cae en crisis pero se fundan la revista *Proceso* (1976), los periódicos *Unomásuno* (1977-), *Reforma* (1978-), y muchos otros medios de comunicación, algunos de los cuales ya no existen en la actualidad. En el caso de las revistas, algunas de las más célebres de esta década fueron: *Plural* (1971-1975), *Punto Crítico* (1972-1987), *Tierra Adentro* (1974-), *Vuelta* (1976-1998), *Nexos* (1978-), entre otras. La agitación sociocultural del momento llevó algunos de sus deseos y declaraciones al terruño editorial, pero no todo se centralizó en la Ciudad de México (Quiñones, 2008), sino que cada entidad federativa mostró un desarrollo propio en la actividad cultural y literaria (más o menos concurrentes con los enfoques, tópicos y esquemas del centro del país).

En las páginas que siguen, nuestro objetivo será reconstruir y analizar algunas de las revistas que formaron parte del panorama literario de Querétaro durante la década de 1970 a través de una caracterización documental y bibliográfica, así como un análisis del papel que jugaron en el campo literario y una interpretación de las redes intelectuales que se

avizoran en la cultura editorial del Estado. En este sentido, dividiré mi intervención en dos partes: la primera, dedicada al contexto editorial de la época; y la segunda y última, abocada a revisar las revistas de índole literaria y cultural que afloraron en el período de estudio.¹

Contexto sociocultural de Querétaro

Querétaro en 1970 no sólo amanecía en la modernización industrial sino también en las repercusiones sociales del movimiento del 68. Incluso, políticamente hablando, entraron en juego las disputas por la representación estudiantil a partir de 1972, con la Federación de Estudiantes Universitarios de Querétaro (Simon Delgado y Guzmán Cárdenas, 2016). También en esta década, la Universidad Autónoma de este estado inauguró las nuevas instalaciones del Centro Universitario (CU), en el cerro de las Campanas, en 1973, estando Luis Echeverría Álvarez en el Ejecutivo Federal, Antonio Calzada Urquiza en la Gobernación estatal y José Guadalupe Ramírez Álvarez en la rectoría universitaria. No obstante, las nuevas oportunidades educativas y laborales, el crecimiento demográfico —los oriundos “de fuera”— se consideró un problema social que atenta contra la paz social (Moreno Rubio, 2020).

En el ámbito cultural, con las secuelas positivas del movimiento cultural impulsado por Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015) en los sesenta, y con la llegada de la escritora, periodista y promotora cultural Paula de Allende a Querétaro a finales de los sesenta, el Estado comenzó a integrar una base social que permitió recalcar hacia nuevos temas y comportamientos del quehacer literario. La figura de Allende (1939-1979) parece haber fecundado la escena local, pues de ella se ha dicho que renovó la vida cultural de la capital y transformó los “rígidos paradigmas femeninos en Querétaro” (Isla Estrada, 2015). Durante las gubernaturas de Juventino Castro Sánchez (1967-1973) y Antonio Calzada Urquiza (1973-1979), Allende descolló, al ampliar las prácticas culturales de la entidad con la apertura de talleres literarios, conferencias, exposiciones artísticas, lecturas, encuentros y periódicos; a día de hoy, los testimonios de la labor de ambos, suelen recaer en la lisonja y el agradecimiento más que en el encono o la insidia (Paulín Larracochea y Aguado Hernández, 2015; Isla Estrada, 2015).

Desde principios del siglo XX, los Juegos Florales adquirieron peso sociocultural en Querétaro (Montes Collantes, 1970), estimularon la divulgación de la literatura, y permitieron el contacto con literatos representativos del país. Sin embargo en la década de los setentas cayó en crisis: sólo volvió a celebrarse en 1976, y el premio se lo llevó Rodolfo Anaya Larios con el poema “Dos sueños de la ciudad”. Sin embargo, la atmósfera no se oscureció. En 1973 apareció la antología *Ambulantes*, con la edición a cargo de Silvia Martínez Roldán. Publicación con marcados trabajos de juventud, donde publicaron los

¹ Agradecemos a Arturo Santana, Blas C. Terán, Carlos Campos, Florentino Chávez, Francisco de Paula Nieto, Juan Antonio Isla, Miguel Aguilar Carrillo, Rodolfo Campos Paulin, Rodolfo Anaya Larios y Tadeus Argüello la información y material proporcionado desinteresadamente, que sirvió para ir llevando a buen puerto esta investigación.

talleristas del taller literario de Paula de Allende y Alejandro Aura, donde se encuentran poemas de Juan Hugo Pozas, Carlos Tirado, Manuel Herrera, Ma. Teresa Palacios Mondragón, José Luis de la Vega, Salvador Diez Marina, entre otros. Según Rodolfo Anaya Larios (2023), la antología tuvo un tiraje corto, mal impreso, sin pie de imprenta, formato de media carta, y con menos de 80 páginas. Empero, en entrevista con Florentino Chávez (2023), longevo y entusiasta poeta de aquella generación, la antología tuvo una copiosa edición (5000 ejemplares) y representó un espacio de expresión para los jóvenes escritores. Sea como fuere, se trata de un impreso que inculca el origen de las antologías literarias en Querétaro.²

Otras publicaciones que no han de omitirse para entender el contexto de la época, son los suplementos y páginas literarias, que en Querétaro han tenido una tradición principalmente literaria (Ladrón de Guevara, 2010). En marzo de 1963 nació el *Diario de Querétaro* y, un mes después, se fundó el suplemento *Andayamohi* (tierra nueva, en hñähñu) bajo la dirección de Hugo Gutiérrez Vega, que serviría de plataforma de difusión a los escritores locales. Posteriormente en el mismo periódico aparecería *Clavileño*, una página literaria impulsada por Jaime Silva y Juan Antonio Isla, un esfuerzo editorial con alcance local. Una década después, nació el periódico *Noticias*, que dio lugar a la página literaria *El Ruido de las Letras*, inicialmente promovido por la citada Paula de Allende. También en el mismo periódico, a finales de los setenta, apareció la página literaria *Caballo de papel*, coordinada por el poeta Humberto Carreón, que tuvo igualmente un papel ejemplar en la difusión de los autores regionales.

La UAQ, en esta estela editorial de los años setenta, cumplió también con un rol cultural y académico fundamental, a través de publicaciones tanto en literatura como en ciencias sociales; asimismo la Escuela Normal del Estado de Querétaro, arrancó con proyectos editoriales igualmente literarios y de ciencias sociales; por su parte, el Gobierno del Estado le dio importancia a las publicaciones impresas y propuso la edición de autores canónicos de la entidad (Xavier Argomaniz, José Guadalupe Ramírez Álvarez, Fernando Díaz Ramírez, entre otros); otra editorial pequeña especializada en la publicación de poesía, efímera y generosa en su tiempo, fue Ediciones el Juego, a cargo del escritor y editor Sergio Castañeda Gloria, que llegó a publicar obras de un grupo pequeño de jóvenes escritores, como José Luis Sierra, Tomás Vázquez Arellano, Fernando Tapia, Saúl Ibarгойen Islas, entre otros.³

En esta época se publicaron obras de autores que constituyeron, en cierta medida, una ruptura con la tradición estético/política imperante en la época. Manuel Montes Collantes, como representante de los valores estéticos de la retaguardia, publicó tres poemarios con un acendrado bucolismo e idealización de la ciudad: *Una noche en Querétaro* (1972), *Los años también lloran* (1972) y *Ópalos* (1972); por su parte, Francisco Cervantes, uno de los grandes traductores de Pessoa, publica *Los varones señalados* (1972); Florentino Chávez,

² Este material no ha sido posible localizarlo y consultarlo manualmente; seguimos en la búsqueda del mismo.

³ Durante esta década continuaron publicando editoriales pequeñas que ya habían iniciado a circular en dos décadas pasadas, como las editoriales La Pluma de Oro, Querétaro, Santiago, Provincia, Cimatario, Alma Mater, Exlibris, entre otras.

publica su primer libro de narrativa *El profeta Ezequiel y otros cuentos* (1975); Paula de Allende entra en escena con *Puerto de abrigo* (1976, ed. 1ª); Salvador Alcocer, considerado el decano de los poetas locales según Luis Alberto Arellano (El Universal, 2013), irrumpe con un estilo coloquial y ardoroso con: *Mientras cae la gota de agua* (1974), *Kyria Shulamith* (1976), *¿Qué ciudad es ésta?!* (1978), *Faltan tres huevos para el amanecer* (1978); del mismo grupo de escritores, aparece *Olga* (1979) de José Luis Sierra, *Palabras iniciales* (1974) de Juan Hugo Pozas, *Poemas de amor* (1979) de Saúl Ibargoyen Islas; por su parte, Hugo Gutiérrez Vega, aunque ya fuera del Estado, publica una cascada de poemarios: *Desde Inglaterra* (1971), *Cantos a Plascencia* (1971), *Samarcanda y otros poemas* (1972), *Resistencia a particulares* (1974), *Cuando el placer termine* (1977), *Poemas para el perro de la carnicería y algunos homenajes* (1979), y *Antología poética, 1965-1977* (1978), con el que comienza su conocida tendencia antologadora; y finalmente, aun cuando todavía no residía en la capital, Miguel Aguilar Carrillo publica el opúsculo *Instantáneas* (1978).

La década de los setenta se caracteriza por un auge editorial que se correlaciona con la creación de instituciones educativas y organismos gubernamentales, toda vez que también van arribando a la capital diversas empresas entre las que están las dedicadas a servicios editoriales de impresión y producción. Evidentemente, esta situación editorial no tiene parangón en la historia cultural de Querétaro. En el caso que nos ocupa, la importancia de las publicaciones periódicas es una veta fundamental para el estudio del campo literario. Como lo considera el estudioso de las revistas culturales John Englekirk (1961):

La prensa periódica constituye una fuente de materia prima imprescindible para un más profundo conocimiento de la literatura hispanoamericana [...] [pues] para todo investigador la revista literaria propiamente dicha se ha presentado como órgano oficial, o portavoz, de muchas generaciones o promociones estéticas que han caracterizado la evolución de las letras en las Américas.

Sin embargo, en el ámbito queretano el interés por el estudio de la literatura como fenómeno social es bastante escaso y heterogéneo, en términos de que ha generado curiosidad por historiadores y cronistas como por abogados y poetas. Además, descubrir y analizar las publicaciones periódicas de la provincia implica sortear los embates de la desmemoria local. Como lo indica el poeta y normalista Arturo Santana (2012):

Carecemos de una historia social de las letras en Querétaro [...] existen escritos diversos que abordan la literatura popular e indígena, reseñas, reportajes y semblanzas de obras y autores de ayer y hoy, medios diversos que abordan autores, fragmentos, objetos y fenómenos recurrentes de lo literario, pero la mirada global y sistemática de un horizonte que comprenda lo singular de la tradición en nuestro medio aún espera su turno (p. 27).

Es decir, aún se encuentra pendiente el estudio sistemático de la tradición literaria que por su valor se considera como digna de análisis. En lo producido en las últimas décadas destacan los estudios de Hurtado Galvés (2014), quien prestó mucha atención a la “función

social de la poesía” en el período 1800-1911.⁴ Años atrás están los artículos divulgativos de Rabell Urbiola (2008), Anaya Larios (2006) y Santana (2005), quienes se centran en dar panorámicas de las revistas literarias en Querétaro. Para entender el fenómeno de las publicaciones periódicas hasta la primera mitad del siglo XX no podemos olvidar el libro de Díaz Ramírez (1968a), y sus textos divulgativos donde da cuenta de los periódicos y revistas de la localidad (1969b, 1970, 1974) desde un enfoque poco riguroso y sin detalles de tipo bibliográficos.

Revistas culturales y literarias de Querétaro

Ahora bien, la mayoría de las revistas identificadas de los setenta son de naturaleza cultural y literaria, es decir, convergen géneros discursivos provenientes de la literatura y el periodismo, así como la fotografía y las artes plásticas. A continuación, nos concentramos en 7 publicaciones periódicas: *Alquimista*, *El Heraldo de Navidad*, *Voces*, *Taller del cuento y la poesía*, *Portal*, *Proyección* y *Universidad*. No es fácil asegurar que sean las únicas, ya que en muchos centros de documentación de Querétaro se conservan sólo algunos —en el mejor de los casos—, o ahí adolecen de un buen tratamiento documental, o se ignora su existencia y no se cuenta con ningún rastro —en el peor de los casos—. Por otro lado, la conocida *Asamblea de poetas jóvenes de México* (1980) de Gabriel Zaid⁵ opera con 3 errores en la descripción de la urbe revisteril queretana: considera a *Clavileño* y *El Ruido de las Letras* como revistas cuando en realidad se tratan de páginas literarias, y asimismo presenta a *Voces* como revista cuando se trató, en una primera época, de prensa estudiantil. Suponemos que esas falencias no provienen de Zaid sino de sus informantes. Continuemos.

El Heraldo de Navidad. Esta primera revista a considerar, se trata de una de las escasas publicaciones oficialistas, mas no oficiales, que han pervivido en México más de un siglo. Su primer número apareció en diciembre de 1900, promovida por un grupo de civiles, empresarios, clérigos, entusiastas escritores y, diríamos hoy, notables promotores culturales que presidían la Junta de Navidad.⁶ Al respecto de su origen, Yáñez Jiménez y Sierra Zúñiga (2020) consideran que ese vocero anual tiene sus antecedentes en las asociaciones culturales de finales del siglo XIX, de donde surgió el periódico *La Pluma* (1894-1895). A la Junta de Navidad de 1900 pertenecieron Benito Reynoso, José María Carrillo y Juan B. Delgado, tres integrantes precisamente del grupo de redactores de *La Pluma*. La inspiración juvenil de estos literatos motivó la creación de la revista para convertirse en un órgano oficial de la Junta y sirviera de espacio a los escritores y científicos. Con el paso de los

⁴ Tratándose de años más recientes, resulta interesante el ensayo de Campos Paulín (2021), en la medida que pretende articular una selección personal de obras que, circunscritas al espacio queretano, se suponen valiosas y dignas de lectura y relectura. Dicho autor menciona un repertorio de libros (la publicación más antigua corresponde a una de 1976) pero no recurre, aunque sea de pasada, a las revistas literarias de Querétaro (salvo la revista *Vacío*, editada en los años noventa por Francisco de Paula Nieto y Dalia Larisa J. Otero).

⁵ La revista *Luminaria*, citada por Zaid, no fue localizada. La única información conocida, por conducto de Juan Antonio Isla, es que la dirigía J. Cruz Rivera a principios de los setenta.

⁶ Desde 1952 se fundó el Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, en tiempos del gobernador Octavio S. Mondragón, organización que ha fungido como responsable de la edición de la revista y la gestión de los eventos decembrinos.

años, esta revista fue ganando terreno en la prensa nacional, el número de colaboradores creció, y la línea editorial fue aglutinando el patriotismo, romanticismo literario y tesis regionalista. Desde sus primeros números, aparecieron cuentos, crónicas, invitaciones, programas, ensayos, poemas, reseñas históricas, obra plástica, textos premiados y, en menor medida, villancicos, leyendas, remembranzas y fotografías. Aun cuando durante su larga existencia haya tenido el singular peso de cada editor o director responsable, lo cierto es que invariablemente es una publicación que es esa conciencia local de los valores provinciales, de talante católico, que deben ser mantenidos y reproducidos (véase Moreno Rubio, 2021). Durante las primeras décadas se imprimió en la imprenta de Miguel M. Lámbarri (Biombo 11), en papel cultural, tamaño carta, y varió en su costo (12 centavos). Se distribuía en las calles del centro, principalmente en establecimientos comerciales, en los meses de diciembre y enero, en el contexto de las fiestas decembrinas.⁷

En 1970 la revista cumplía catorce lustros de vida. Para la década estudiada participaron más de 50 escritores, en nueve números impresos, con una línea editorial que se mantenía fiel a su origen: establecer los motivos de orgullo queretano, en función de sus tradiciones y patrimonio cultural. Durante el primer lustro, la revista estuvo dirigida por Eduardo Balvanera, poeta y abogado local muy conectado con los grupos culturales de la época que ya contaba con experiencia editorial, al dirigir en los años cuarenta la revista queretana *Vértice*, y en los años treinta, la revista *El Estudiante*. El segundo lustro de *El Heraldo de Navidad*, en los setenta, estuvo a cargo del periodista, ex rector, poeta e intelectual queretano José Guadalupe Ramírez Álvarez (1920-1986); ambos directores definieron el actual formato de impresión, con el característico diseño de interiores basado en varios estilos de caja tipográfica, así como con el uso de imágenes de paisajes u objetos navideños en la portada (desplazando la tendencia de sacar el Acueducto de Querétaro u otra Casona del centro de la ciudad como marca/emblema).

A partir de los sesenta y setenta la publicación aumentó el número de páginas (en promedio 84), sin embargo, las convulsiones históricas de la época no quedaron representadas en las líneas ideológicas de la revista, puesto que la audiencia de la revista se enfocó en el público local y “conservador”. En sus contenidos, esta revista aglutina a los autores que polarizan la historia oficial del Estado, entre preocupaciones sólo se mantuvieron las de orden estético y relativas a la identidad regional (reificada en la llamada *queretaneidad*). Algunos de los autores que publicaron con mayor frecuencia (mínimo 3 colaboraciones) en esta década fueron: Manuel M. de la Llata, Manuel Montes Collantes, José Huerta Romo, Ma. Luisa Medina, Alfonso Camacho González, Pablo Cabrera, José Vázquez Mendez, Eduardo Balvanera, Manuel Herrera Castañeda y José Luis Sierra (únicamente estos dos últimos autores también publicaron obra literaria en otras revistas literarias locales). Es importante señalar que esta publicación, ha cumplido con una función legitimadora del campo intelectual estatal, ya que las formas discursivas predominantes en esta década le dan una

⁷ Hasta hace unos años el mentado Patronato tomó la iniciativa de digitalizar la revista, la página web mantiene un repositorio con la mayoría de los números disponibles. Véase: <https://heraldo-navidad.patronatodelasfiestasdequeretaro.org.mx/> Es un gran aporte de conservación y preservación documental, ya que en la Hemeroteca Nacional Digital de México, hasta el primer trimestre de 2023, apenas se agregó el número 1 de *El Heraldo de Navidad*.

efectiva autoridad a las voces concurrentes, y limita la heterogeneidad de ideas o el debate cultural específicamente literario.

Figura 1. Portada de *El Heraldo de Navidad*, 1975

Alquimista. Revista literaria. Publicación literaria fundada por Florentino Chávez en 1975 con motivo del décimo aniversario de la Escuela Preparatoria de San Juan del Río, Incorporada a la UAQ, con el apoyo del Gobernador Antonio Calzada, estando en su gabinete como Oficial Mayor Fernando Ortiz Arana. La revista fue publicada en la imprenta del Gobierno del Estado, con un tiraje de 650 ejemplares, con el impresor Juan Villaseñor, y el linotipista Juan Pérez, con medidas: 18 x 21.5 cm, con interiores a 1 x 1 tintas. Florentino Chávez dirigió 1, 2-3; y el número 4, estuvo a cargo del periodista y embajador Carlos Tirado Zavala.

Entre sus colaboradores de cuento y narrativa estuvieron los jóvenes Manuel Herrera Castañeda, Juan Antonio Isla, José Luis de la Vega, Antonio y Florentino Chávez; en ensayo: Fernando Tapia Rivera, Germán Hoyos, Juan Antonio Isla; en poesía: José Luis Sierra, Paula de Allende, Ismail Hjaniram el Seid, Juan Hugo Pozas, Rafael López, José Luis de la Vega, Fernando Tapia, Sergio Romero, Felipe y Florentino Chávez. Ilustraciones: Rafael Jaramillo Math, Ismail Hjaniram el Seid, José Luis de la Vega, Florentino Chávez. Durante la gestión editorial, Florentino prácticamente participó en todos los procesos.

En su número 2-3 la revista publicó al residente en San Miguel Allende, Kelly Ferro —traductor novel junto con José Luis de la Vega— de los siguientes poemas de Charles Bukowski: “Estación de Bomberos”, “Hoy conocí un genio”, “Cachondas Nalgas Mexicanas” y otros tres más, publicados por vez primera en español. Es la única publicación bilingüe que, en particular, fue la que dio un giro renovador a las propuestas

literarias de la época, al tratarse de una revista publicada fuera de la capital, con una línea editorial abierta, dirigida a una joven generación de escritores tentados por la literatura de la onda y la tesitura *beatnik*. Por lo demás, la experiencia bibliotecaria y literaria de Florentino Chávez ampliaron el margen de distribución de la revista, se distribuyó en Tokyo, Guatemala, San Marcos (Lima), Santa Sofía (Estambul).

Figura 1. Portada de *Alquimista*, 1975

Voces. El 21 de enero de 1974 salió publicado el primer número de *Voces*, bajo la iniciativa del director de la Escuela de Bachilleres, Álvaro Arreola (conocido participante de la toma del Patio Barroco de la UAQ durante el rectorado de Hugo Gutiérrez Vega). La batuta de la revista la llevaron, en la primera época de la revista, los señores José Manuel Lozada, Antonio Rivera Casas y Francisco Perrusquía. Según los coordinadores, la publicación nacía con el objetivo de “convertir en fuente de discusiones, de planteamientos, de crítica motivadora de ese telerismo [sic] de conciencia, tan saludable para una auténtica vida académica”. Durante los más de tres años que tuvo la primera época, publicó a destacados autores del ámbito local, como Salvador Alcocer, Florentino Chávez, Lirio Garduño, José Luis Sierra, entre otros. Fue un proyecto colectivo que desempeñó un papel relevante en el fomento de las letras locales, publicó chistes, poemas, artículos, ensayos, historietas, calaveritas, con el propósito de enlazar el proyecto cultural universitario con la sociedad en general.

Asimismo, *Voces* fue un espacio importante para las revistas estudiantiles de índole literaria, enmarcadas en el rectorado de José Guadalupe Ramírez Álvarez (1971-1976), quien, según hemos visto, se consagró de lleno al “editorialismo programático” de las letras queretanas, y mantuvo una enorme conexión con las redes intelectuales y editoriales de su época. Esta revista, además, entre sus propósitos editoriales, se mantiene alineada a las revistas *Ágora* de los años cincuenta (donde publicó José Emilio Pacheco y Hugo Gutiérrez

Vega),⁸ o a la revista *Vox Universitatis* de los sesenta (que entre sus colaboradores tuvo a Manuel Montes Collantes y a José Manuel Lozada), fuentes históricas de carácter cultural y literario guiadas por la particularidad de ser proyectos juveniles, que quedaron en la historia de los emprendimientos editoriales y revisteriles de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se tiene desconocimiento del tiraje pero el dato conocido es que se distribuían en los *campi* de la UAQ. En la publicación de la escuela de Bachilleres, los coordinadores de la primera época fueron, por lo general, profesores de humanidades de la capital. Por lo que su inflexión en las líneas editoriales privilegió la libertad de expresión, más que la transición por las líneas editoriales del poder.

Figura 2. Portada de *Voces*, 1974

Taller del cuento y la poesía. Fue una revista promovida por Juan Antonio Isla y Carlos Marín Castañeda. En su Consejo Editorial estuvieron Juan Bañuelos, Alejandro Aura, Andrés González Pages, Manuel Herrera, Margarita Paz Paredes, Olivia de la Torre, Paula de Allende. Director artístico: Kamak Stentoch. Tenía una periodicidad trimestral. Se imprimía en Querétaro, con medidas 27 x 20.5, en interiores papel cultural y papel couche en portada, en la Imprenta Offset Color (empresa que también imprimió el número 71 de *El Heraldo de Navidad*). Su primer número salió en el primer trimestre de 1978, y tenía un costo de \$14 por número publicado o \$40 por la suscripción anual (cuatro números).

Es una publicación singular en su conformación y dinámica en la medida que pretendió ser un proyecto descentralizado de la revista *Orsa* (ubicada en la Ciudad de México), proyecto editorial de un acaudalado comerciante, empresario que financió la publicación bajo un esquema a contrapelo del patrocinio externo. Se trataba de un producto significativo para el empresario. Duró alrededor de dos años, mientras duró la querencia. Por otro lado, en cada

⁸ Para un estudio breve y pormenorizado de *Ágora*, véase Anaya Larios (2006).

una de las entregas se publicaron poemas, cuentos y también ensayos de crítica literaria, incluso, aunque en menor medida, adelantos de textos (por ejemplo, el poeta local José Luis Sierra dio a conocer el poemario *Olga*). En el número 2 aparecieron dos relatos inéditos del escritor y periodista Raúl Navarrete.

Figura 3. Portada de *Taller del cuento y la poesía*, 1978

Portal. Esta revista tuvo su relevancia a mediados del siglo XX. En sus inicios fue dirigida por el eximio periodista Carlos Septién García (1915-1953), con quien llegó únicamente hasta un quinto número. Durante la segunda época, fue comandada por el citado José Guadalupe Ramírez Álvarez. En la redacción: Juan Trejo Guerrero. Administración: Ignacio Ledezma Díaz. Fotografía: J. Trinidad Lozano y Julio Guerrero. Todos ellos colaboradores cercanos al periodista y ex rector. Era impresa en papel tablet, tamaño carta, en los talleres de Imprecolor Industrial en Querétaro. Tenía un costo de \$10.00 para números vigentes, y \$20.00 para números atrasados. Recogía notas periodísticas, artículos de difusión cultural, religiosa, y deportiva, así como contribuciones literarias cortas. La publicación tenía una periodicidad mensual, tuvo una duración efímera, duró alrededor de un año.

Figura 4. Portada de *Portal*, 1978

Proyección. El primer número de la revista apareció el 15 de mayo de 1972. Su objetivo fue ofrecer información cultural y literaria de la época. Se trataba, en realidad, de la tercera o cuarta revista dirigida por el editor y humanista sanjuanense Pablo Cabrera. El encargado de la gerencia era su hijo, Alonso Cabrera Ruiz; en la publicidad, Blas Terán Pacheco; en la dirección artística, Jesús Aguila Herrera. La revista tuvo en promedio una extensión de 34 páginas, impresas en tamaño carta, en interiores a 1 x 1 tintas. Se imprimía en los Talleres de Publicaciones Mañana, S.A. en la Ciudad de México. Tiraje: 2000 ejemplares. Costo número publicado: \$3 y \$5 por número retrasado. El enfoque editorial y temático que siguió esta publicación se emparenta con la corriente estético/política de *El Heraldo de Navidad*: visualizar un conjunto de expresiones que detenten los valores de la provincia, evitando la conflictividad social y promoviendo la conformación/ampliación de los grupos culturales en el poder.

En la presentación del primer número, el citado Cabrera, reafirma el compromiso cultural y periodístico de la publicación; y pone énfasis en las dificultades de toda índole que acompañan la producción de una revista, empero, insiste en el peso cultural de la revista para con la conciencia regional de la queretaneidad. Durante más de tres años, en la revista participaron numerosos artículos y ensayos sobre diversos temas históricos, sociológicos, artísticos, arquitectura, antropología y música. En el terreno literario, la sensibilidad de Cabrera se hizo notar, y en varios números aparecieron poemas de autores noveles y espontáneos (Ricardo León, Luis Rosado Vega, Julio Flores, Rubén C. Navarro, entre otros). Asimismo, *Proyección* refugió a fotógrafos y artistas plásticos, ya que la mayor parte de las veces aparecían en escena ilustraciones y fotografías.

Figura 5. Portada de la revista *Proyección*, 1972

Universidad. Se trata de una de las revistas más perseverantes de la UAQ, la cual surgió en el rectorado de Enrique Rabell Fernández, dirigida a una audiencia universitaria lectora. El primer número se publicó en octubre de 1978 con el subtítulo de “Órgano de divulgación humanística”. En el Consejo Editorial estaban Mariano Amaya Serrano, Guadalupe Ramírez Álvarez, Felipe Olmos, Fernando Tapia Rivera, María Eugenia Lecona Uribe, Rosa María de la Vega Salinas, Felipe de las Casas, y como editor —por razones burocráticas de acuerdo con Antonio Isla Estrada— el periodista y embajador Carlos Tirado. Se propuso inicialmente como revista bimestral pero tardó cuatro años más para reiniciar en 1982, en el rectorado de Braulio Guerra Malo, el cual acogió el proyecto durante un corto lapso hasta marzo de 1985.

Además de artículos académicos de notoria calidad humanística, en *Universidad* se publicó obra literaria: hubo números con colaboraciones de Hugo Gutiérrez Vega, Eduardo Milán, Hernán Lara Zavala, Adolfo Castañón, Carlos Monsiváis, Salvador Cuevas, Juan Gelman, entre otros, y además se publicaron varias entrevistas, una de ellas, la hizo Gerardo Ribeiro a Jorge Luis Borges en el Festival Internacional de Poesía de Morelia (agosto 1981). Asimismo, la revista se distribuía a otras universidades y a bibliotecas universitarias, tenía un costo simbólico, y tuvo un tiraje regular de 1000 ejemplares.

Figura 6. Portada de la revista *Universidad*, 1978

A modo de conclusión

El quehacer cultural promovido en los setenta en Querétaro tuvo un crecimiento sostenido de proyectos editoriales, incluidas las revistas literarias, en un contexto de notable modernización industrial y educativa. En esta pergeñada ponencia hemos descrito 7 revistas que, en buena medida, jugaron un rol en el campo literario queretano. La mayoría fueron revistas efímeras, sólo una pervive con distinto formato pero mismo ADN. Se observa en general que las redes intelectuales creadas en las publicaciones periódicas reflejan la dialéctica entre tradición y ruptura en el ámbito queretano de los años setenta: es una década donde van decayendo las generaciones de 1910 y 1920; y por otra, que irrumpe la generación de los nacidos entre 1940 y 1950, la cual dado el gozne juvenil promoverá otras voces, otros proyectos. En el caso de los primeros, en general, se trata de los autores referidos por Montes Collantes en su ensayo de 1964; en el caso de los segundos, son escritores considerados por Lecona Uribe (1983) y Sierra (1983) como los más sobresalientes de la época. En adición, en el campo cultural se observa determinado editorialismo programático por parte de determinados editores, destacadamente José Guadalupe Ramírez Álvarez, Pablo Cabrera y Antonio Isla Estrada, quienes llevan a cabo distintos emprendimientos editoriales de trascendencia local. Ya que la mayoría de las historias de la literatura (véase el interesante Garza Cuarón, 1996) mantienen una veta centralista, para próximos acercamientos literarios es pertinente abarcar las manifestaciones de los ámbitos comarcanos o arrabaleros de México. Por lo que este trabajo, busca incentivar la exploración y análisis de una década esencial en la literatura contemporánea de Querétaro.

Referencias bibliográficas

- Anaya Larios (2006). “Ágora: la primera revista literaria de Querétaro (1955-1959)”. *Alternancias, una visión interdisciplinaria*, 3, pp. 44-45.
- _____. (2023). Comunicación personal. Facebook.
- Campos Paulín, R. (2021). *Lego, modelo para armar: consideraciones sobre literatura queretana contemporánea*. Querétaro: Ediciones La Copia.
- Díaz Ramírez, F. (1968a). *Historia del periodismo en Querétaro*. Querétaro: Ediciones del Gobierno del Estado.
- _____. (1968b). “La revista literaria en Querétaro”. *El Heraldo de Navidad*, 68, s/p.
- _____. (1970). “La revista literaria en Querétaro”. *El Heraldo de Navidad*, 70, s/p.
- _____. (1974). “Periódicos de Querétaro”. *El Heraldo de Navidad*, 75, s/p.
- El Universal Querétaro (2013, 03 de febrero). “Piden reunir la obra de Salvador Alcocer”. Recuperado de: <https://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/03-02-2013/piden-reunir-la-obra-de-salvador-alcocer>
- Englekirk, J. E. (1961). “La literatura y la revista literaria en Hispanoamérica”. *Revista Iberoamericana*, 26 (51), enero-junio, pp. 9-80.
- Garza Cuarón, B. (1996). “Las historias de la literatura mexicana, del siglo XVIII a la fecha”. En Beatriz Garza Cuarón y Georges Baudot (Coords.), *Historia de la literatura mexicana I. Las literaturas amerindias de México y la literatura en español en el siglo XVI* (pp. 13-22). México, D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México / Siglo XXI Editores.
- Hurtado Gálvez, J. M. (2014). *La función social de la poesía en Querétaro (1800-1911)*. Querétaro: Ediciones Culturales del Municipio de Querétaro.
- Isla Estrada, J. A. (2015). “Crónica de un recuerdo. Paula de Allende”. En L. Gállego (Coord.), *Nuestra voz sale al balcón. Mujeres queretanas en la historia* (pp. 261-264). Querétaro: Fondo Editorial de Querétaro.
- Ladrón de Guevara H, M. (2012). “Introducción”. En *Artistas queretanos. Cinco años de entrevistas en Barroco, suplemento cultural de Diario de Querétaro* (pp. 15-17). Querétaro: Diario de Querétaro / Fundación DRT / Instituto Queretano para la Cultura y las Artes / Universidad Autónoma de Querétaro.
- Lecona Uribe, M. E. (1983). “Diez años de poesía en Querétaro”. *El Heraldo de Navidad*, 83, pp. 96-99.
- Montes Collantes, M. (1964). *Cincuenta años de poesía queretana. Ensayo*. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.

- _____. (1970). *Los juegos florales en Querétaro*. Querétaro: Escuela Normal del Estado de Querétaro.
- Moreno Rubio, M. (2021). *La paz queretana y los de fuera: historia y claroscuros del orden social y sus intelectuales* (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro.
- Paulín Larracochea, J. J. y Aguado Hernández, A. (2015). *Hugo Gutiérrez Vega. Itinerario de vida*. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro.
- Quiñonez, I. (2008). “Los setenta”. En M. Fernández Perera (Coord.), *La literatura mexicana del siglo XX* (pp. 355-399). México: CONACULTA / FCE / UV.
- Rabell Urbiola, E. (2008). “El periodismo y la cultura”. *A vuela pluma*, marzo-abril, 3(15), pp. 58-64.
- Santana, A. (2006, 26 de noviembre). “Hemerografía literaria queretana”. *Barroco*, suplemento cultural de Diario de Querétaro.
- Santana, A., et al. (Coord.) (2012). *Cien años de Arte en Querétaro: Literatura*. Tomo 5. Querétaro: Fondo Editorial de Querétaro / CONACULTA.
- Sierra, J. L. (1983). “Poetas de Querétaro”. *El Heraldo de Navidad*, 83, pp. 100-103.
- Simon Delgado, K., y Guzmán Cárdenas, D. (2016). *La organización estudiantil en la Universidad Autónoma de Querétaro (1958-2016): “entre las aulas y la política”*. Querétaro: Universidad Autónoma de Querétaro / Municipio de Querétaro.
- Yáñez Jiménez, D., y Sierra Zúñiga, M. L. (2020). “El Heraldo de Navidad. Un «vocinglero anunciante de las fiestas queretanas». 1900”. *El Heraldo de Navidad*, pp. 112-119.
- Zaid, G. (1981). “Bibliografía; Antolometría”. En *Asamblea de poetas jóvenes de México* (pp. 265-287) México: Siglo XXI Editores.

Entrevistas

Florentino Chávez (11 de marzo de 2023)

José Luis Álvarez Hidalgo (27 de marzo de 2023)

Juan Antonio Isla Estrada (11 abril de 2023)